

**MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOVNING
TILSHUNOSLIK MEROSI**

Suyunova Sabogul Do'snazar qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

O'zbek filologiyasi fakulteti

adabiyotshunoslik kafedrasini o'qtuvchisi.

Tel: +998938536062

O'zbek tilshunosligi taraqqiyotida jadid olimlarining salmoqli hissi bor. Tilshunos olimlardan Munavvar qori Aburashidxonov, Abdurauf Fitrat, Shokirjon Rahimiy, Qayum Ramazon, Shorasul Zunnun, Ashurali Zohiriy kabi olimlar zamonaviy o'zbek tilshunosligining shakllanishida ma'lum darajada xizmat qildilar. Bu haqida prof. A. Nurmonov "O'zbek tilshunosligi tarixi" asarida ma'lumot bergan.¹ Milliy til borasida va uning taraqqiyotini ta'minlash borasida Munavvar qori to'rt qismdan iborat "O'zbekcha til saboqlig'i" asari e'tiborli. Bu asarning birinchi qismida tilshunoslikning quyidagi jihatlari haqida to'xtalib o'tilgan.

1. Fonetika, 2. Morfologiya, 3. Morfemika va so'z yasalishi,
4. Sintaksis.

Asar tarkibida o'ndan ortiq hikoyat berilgan bo'lib bularning hammasi Munavvar qori qalamiga mansub.

Bundan tashqari milliy tilning o'qitilishiga doir maqolalar ham yozib o'tgan. Adibning "Ibtidoiy maktablarda davlat tili" maqolasi.

Adibning istagi ibtidoiy maktablarida rus sinflari uchun asosiy til rus tilida turk maktablarida esa turkcha bo'lishi kerakligi, to'g'risida o'zining "Ibtidoiy maktablarda davlat tili" maqolasida quyidagicha bayon qilgan "Ma'lumki, hozirda Turkiston jumhuriyatida rasmiy davlat tili ikki xil (turkcha va ruscha)dir. Binoanalayh

¹ Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. – T.: "O'zbekiston", 2002
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Turkistonda ochilg'an xalq maktablarining har birin bu ikki tilning o'qitilmog'i lozimdur. Eski hukumat zamonida xazina tarafidan ochilgan ruskiy-tuzemniy maktablarida birinchi yildan boshlab ruscha tili o'qitmoq hamda butun fanlarni rus lisoni ila ta'lim bermoq majburiy edi. Chunki ul maktablar haqiqatdan turk bolalariga ta'lim bermoq, uchun emas, balki turklarni ruslashtirmoq maqsadi ila ochilg'on edi".² Ko'rib turganingizday ruslarning maqsadi turklarni ruslashtirish bo'lgan shuning uchun rus tilini majburiy til qilgan bir davrda Munavvar qoriday o'z xalqini ruslardan ozod qilish yo'lida tinimsiz harakat qilgan zotlar turk maktablari uchun asosiy til turk tili bo'lishi uchun tinimsiz harakat qiladilar. Bu yo'lda inqilob ham yuz berdi. Buni shu maqoladagi quyidagi jumlar orqali bilishimiz ham mumkin: "Inqilobdan so'ng bu maqsadlar tamom tashlanib, har millatga o'zi tilagancha yashamoqqa keng yo'l ochildi. Shuning ila barobar rusko-tuzemniy maktablar bus-butun yopilub, o'rniga milliy maktablar ochila boshlandi. Milliy maktablarda esa o'qular butun ona tilinda bo'lib, davlat tillaridan biri (rus) maktablarida turkcha, turk maktablarid(ruscha) bir fan bo'lib kiritilgan.

U 20-yillarda esa tilshunoslikka oid asarlar yozdi. Uning 1925-yilda e'lon qilingan Qayum Ramazon va Shorasul Zunnun bilan hamkorlikdagi uch bo'limlik "O'zbekcha til saboqlig'i" kitobi shu yo'ldagi jiddiy ishlardan bo'ldi. Mualliflar turkcha tilshunoslik atamalari endigina shakllanayotgan bir paytda shunday murakkab ishni amalga oshirgan edilar.

Munavvar qori "O'zbekcha til saboqlig'i" asarining "Morfologiya" bo'limida gap va uning bo'laklari haqida to'xtalib o'tgan. Gapni tashkil qilgan so'zlarning har biri gapning bir bo'lagi sanalishini va shunga ko'ra gap ikki bo'lakdan tuzilganligini o'zining shu asarida aytib o'tgan. Gap bo'laklarini quyidagi ikki bo'lakka bo'lingan:

1. Bosh bo'lak.
2. To'ldirg'ich bo'laklar.

² . Abdurashidxonov M Men sendamen . T.: INFO CAPITAL GROUP . 2019 236
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Bosh bo‘laklarga ega va kesimni o‘ztarkibiga olgan bo‘lsa, to‘ldirg‘ich bo‘laklarning o‘zini yana ikki turga bo‘lgan: Chin to‘ldirg‘ichlar va o‘gay to‘ldirg‘ichlar kabi.³ Ma’lumki hozirgi tilshunoslikda gap bo‘laklari bosh va ikkinchi darajali bo‘laklar sifatida o‘rganiladi. Munavvar qori qo‘llagan “to‘ldirg‘ich” so‘zi “ikkinchi darajali”ga nisbatan bosh bo‘lakni to‘ldiruvchi xarakterga ega. Ikkinchi darajali birikmasi esa bosh bo‘lakka nisbatan to‘ldiruvchi mohiyatini anglatadi. Biroq 30-yillardan keyin rus tilshunosligi ta’sirida “to‘ldirg‘ich” bo‘laklar “ikkinchi darajali” bo‘laklarga aylandi. Bu holatni “to‘ldirg‘ich” bo‘laklar tasnifida ham kuzatamiz.

To‘ldirg‘ich bo‘laklarning o‘zini yana ikki turga bo‘lgan: Chin to‘ldirg‘ichlar va o‘gay to‘ldirg‘ichlar:

Chin to‘ldirg‘ichlarga quyidagi so‘zlarni kiritadi:

- 1) Chog‘-gapdagi har ishning chog‘ini (paytini) bildirgan so‘zlar:
- 2) O‘run – gapdagi har ishning o‘rnini bildirgan so‘zlar:
- 3) Uchunlik – gapda ishning uchunligini(sabab) bildirgan so‘zlar:
- 4) Chiqish – gapda har ishning o‘ziga tomon jo‘naganligin (yo‘nalgan) bildirgan so‘zlar:
- 5) Borish – har ishning qaydan boshlanganin, borgan va qo‘zg‘olgan o‘rnin bildirgan so‘zlar:
- 6) Tushim – bir ishning o‘ziga kelib tutushligin bildirgan so‘zlar:
- 7) Birgalik- bir ishni ishlashda qurol bo‘luvchiligni, yo birgalikni bildirgan so‘zlar.

Ko‘rinadiki olim istilohidagi chin to‘ldirg‘ichlar gapdagi hol vazifasini bajarishi hozirgi tilshunoslikka oid kitoblardan ma’lum. Unda: payt holi, o‘rin holi, sabab holi kabi sintaktik tushunchalar davomida so‘zlarning qo‘shimcha bilan qo‘llanilishidan kelib chiqib, chiqish, yo‘nalish, tushum ma’nolari farqlanayapti. Hozirgi tilshunoslikda bu tushunchalar “hol”ning emas, to‘ldiruvchining xususiyatlari bo‘lib, morfologiyadagi kelishiklarning ifodalanishi bilan bog‘liq. Ma’lumki tushum,

³Abdurashidxonov M. O‘zbekcha til saboqlig‘i 1,2,3,4 tom
WWW.HUMOSCIENCE.COM

yo‘nalish, chiqish kelishiklari orqali ifodalangan ot sintaksisda to‘ldiruvchi vazifasini bildiradi; o‘rin, payt, sababni ifodalagan kelishiklar esa holni tushuntirishga qaratilgan.

Bu to‘ldirg‘ich bo‘laklarning barchasi birlikda “egalik” debatalgan. Bular “O‘zbekcha til saboqlig‘i” ning³-bo‘limida mufassal bayon qilinagan.

To‘ldirg‘ichlarning ikkinchi turi “O‘gay to‘ldirg‘ichlar” deb nomlanib, ularga: undov, kirishva ko‘chirma gaplar kiritilgan.

Bu o‘rinda shuni unutmaslik kerakki, Munavvar qori morfologik hodisalarni tushuntirish barobarida ularning sintaktik vazifalarni ham aytib o‘tadi. Fitratning “Nahf” kitobida esa Munavvar qori asarida aralash holda tushuntirilgan morfologik va sintaktik hodisalar o‘zbek tilining alohida bir bo‘limi sifatida tavsiya etilgan.

Munavvar qorining bunday tarzda tilshunoslik masalalarini tasniflashi Fitratning “Sarf.I-kitob.O‘zbek tili qoidalari to‘g‘risida bir tajriba” (1924-1927), “Nahv.2-kitob. O‘zbek tili qoidalari to‘g‘risida bir tajriba (1925-1927) kitoblarida⁴ o‘zbek tilining morfologiyasi haqida so‘z yuritib tilimizdagi to‘rt asosiy so‘z turkumini farqlab ko‘rsatadi: ism (ot), ism o‘zgarishlari (sifat, son, olmosh), fe‘l, fe‘l o‘zgarishlari (ravish, harakat nomi, ravishdosh) kabi tasnif qilib, tushuntirib bergan edi. Shu bilan birga Fitrat fonetika (tovush va tovush o‘zgarishlari) bo‘limini ham “Sarf” kitobida tushuntirib o‘tgan edi. Munavvar qori tasnifida esa yuqorida ko‘rganimizdek asosiy va yordamchi so‘z turkumlarini ajratib tahlil qilganining guvohi bo‘lamiz.

Biz Munavvar qorining “O‘zbekcha til saboqlig‘i” asarining yuqorida o‘rgangan bo‘limlaridan kelib chiqib bu asarni Fitratning “Sarf” va “Nahv” asarlari R.Sayfullayevaning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsliklari bilan solishtirgan holda tahlilga tortdik.

Munavvar qorining bu asari yuqorida nomlari zikr etilgan tilshunoslarning asarlari uchun poydevor vazifasini o‘tagan desak ayni haqiqat bo‘ladi.

⁴Fitrat.Sarf.I-kitob. O‘zbek tili qoidalari to‘g‘risida bir tajribi. – Toshkent,1924; Fitrat. Nahv.2-kitob. O‘zbek tili qoidalari to‘g‘risida bir tajriba. - Toshkent,1924

Ushbu asarda soʻz turkumlari mustaqil soʻz turkumi sifatida qoʻllanilgan. Yuqorida eslatganimizdek, bu soʻz turkumlar uchun ot asos boʻlib xizmat qilgan. Bunday tizimni yaratishda Munavvar qori arab tilshunosligidagi ism va ism oʻzgarishlari boʻlimiga rioya qilgan feʼl va feʼl oʻzgarishlari boʻlimi esa kitobning boshqa qismlarida aks etishi lozim boʻlgan.

Munavvar qori mustaqil soʻzlarni oʻz boshli soʻzlar deb nomlab, oʻz boshli soʻzlarni anglatgan maʼnolariga qarab besh turga boʻlgan:

- 1) ot 2) sifat 3) son 4) olmosh 5) feʼl.

Demak, hozirgi oʻzbek tilida Munavvar qorining “Oʻzbekcha til saboqligʻi” asaridan farqli tarzda, ravish ham mustaqil soʻz turkumlariga kiradi. Munavvar qorining “Oʻzbekcha til saboqligʻi” asarida mustaqil soʻz turkumlarining har biriga toʻxtalib oʻtgan. Otlarning yasalishi borasidagi mulohazalari hozirgi oʻzbek adabiy tili bilan deyarli oʻxshash, unchalik farq qilmaydi. Otlarning maʼno turlari ham oʻxshash holda atoqli otlar va turdosh otlarga boʻlingan, ammo, farqli jihatlari ham bor hozirgi kunda turdosh otlar qanday tushunchani ifodalashiga koʻra ikki xil boʻladi: aniq va mavhum otlar. Ammo bu asarda quydagicha nomlagan: “Otlar yo moddiy yo maʼnaviy boʻladirlar: his, sezgi, quvonchimiz bilan bilinaturgʻon narsalarning otlari “moddiy otlar” deyiladi. Masalan: kitob (koʻrib bilamiz), hid (iskab bilamiz), qoʻshiq (eshitib bilamiz), maza (tatib bilamiz), issiqlik (tan bilan sezib bilamiz) mana shuning uchun “kitob, hid, qoʻshiq, maza, issiqlik” soʻzlarning har biri moddiy otdir.

2) His sezgi aʼzomiz bilan bilinmay aqlimiz bilan bilanadigan xayol bilan faraz qilinadigan narsalarning otlari “maʼnaviy ot” deb ataladi: “Tangri, farishta, oqil, zehn, fikr” kabi otlarning har biri maʼnaviy otlar”.

“Oʻzbekcha til saboqligʻi” asaridagi ot soʻz turkumi bilan bogʻliq umumiy fikrlar hozirgi oʻzbek adabiy tili bilan muvofiq boʻlsa-da, atamalarning nomlanishi jihatdan bir-biridan farqlanadi.

Adibning sifat soʻz turkumi haqidagi fikrlari ham ahamiyatli. Xususan, tus, rang, belgi, hamma narsada bir xil boʻlmaydi, baʼzisida kam, baʼzisida ortiq boʻladi:

bir olma qizil bo'lsa, ikkinchisi qizilroq, uchunchisi qip-qizil bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun sifatlar to'rt turga bo'linadi.

Bir xil va belgining sodda holda ataganligini bildirgan sifatlar sodda sifatlar deyiladi "oq, qizil, yaxshi, yomon" sifatleri kabi.

Ikki narsadagi bir turli sifat chog'ishtirilg'onida ortiqliq va kuchliligini bildirgan sifatlar "chog'ishtirish sifati" ataladi.

"Yaxshiroq, yangiroq" kabi. Chog'ishtirish sifatleri sodda sifatlerining ketiga "roq, rak" belgilari qo'shiluvi bilan yasaladilar.

Bir hol (uchunlik) va rangning eng ortiq darajada ekanini bildirgan sifatlar "oshirma sifat" ataladi. Oshirma sifat ikki turli yo'l bilan yasaladi: 1) sodda sifatning avvaliga "juda, eng, g'oyatda" ko'makchi so'zlarning birini qo'shmoq bilan "yaxshi – juda yaxshi, yomon-eng yomon, zo'r-g'oyatda zo'r" kabi.

Sodda sifatning birinchi bo'g'inig'a, yo birinchi bo'g'inining so'ngi harfi o'rnig'a "p, m, k" harflaridan birini qo'shib, takror qilinadi: "qizil- qipqizil, dumaloq-dumdumaloq, katta-kapkatta, ko'k-ko'm-ko'k" kabi.

Bir narsadagi sifat tusining sodda holdan ozlig'ini bildirilsa "ozaytirish sifati" ataladi. Bu sifat tusini bildirgan sodda sifatlar ketiga "-sh, -imtir" belgilaridan birini qo'shmoq bilan yasaladi. "oq-oqish, oqimtir, ko'k-ko'kish-ko'kimtir" kabi.

Sifatning ketiga "gina-kina-g'ina-qina" belgilaridan biri qo'shilsa, ko'proq suyish, erkalash, ma'nosi bilinadi. "Oppoqqina, shiringina, kichikkina" kabi.

Hozirgi o'zbek tilida sifatlar belgining ortiq yoki kamlik jihatidan farqlanishi sifat darajalari, ushbu shakllar esa daraja shakllari deyiladi. Sifatning quyidagi to'rt xil darajasi mavjud: 1) oddiy daraja; 2) qiyosiy daraja; 3) orttirma daraja; 4) ozaytirma daraja deb nomlanadi va "O'zbekcha til saboqligi" asarida keltirilgan sifatlerining siralari deb nomlangan termin hozirgi kunda sifat darajalar deb yuritiladi. Bu asarda son so'z turkumiga ham to'xtalib o'tgan. Sonlarni ham guruhlariga bo'lgan bular quyidagicha nomlangan.

Bir narsaning sonini sanog'ini, sirasini (xususiyatini) aniqlab, chamalab, yoki taxminan anglatgon so'zlar "son" ataladi.

Sonlar ayrim xususiyatlari va ishlatilishlariga ko'ra tubandagicha turlarga bo'linadi: Bu bo'linishlari "son turlari" deb ataladi.

Bu davrda o'zbek tilshunosligi endigina shakllanish pallasiga kirgani uchun ko'proq arab va fors tilidagi grammatik qonuniyatlar asosida ish ko'rilgan. O'zbek tilshunosligining ilk sahifalari Fitrat, Munavvar qori, Qayum Ramazon, G'ozim Olim Yunusov va boshqa olimlar tomonidan shakllantirilgan. Bu shakllanish davrida Munavvar qori va hammualliflari tomonidan yozilgan "O'zbekcha til saboqlig'i" asari o'zbek grammatikasi, imlo qoidalari, adabiy til me'yorlari va boshqa shu yo'nalishdagi asarlar uchun boshlang'ich nuqta bo'lganini tilga olishimiz lozim.

Munavvar qori tilshunos olim sifatida ish ko'rar ekan, uning bu faoliyati adabiyotshunoslik ilmi bilan jiddiy bog'langan. Chunki kitobdagi juda ko'p fikrlar adabiy asosga ega bo'lib, ularni belgilashda Munavvar qori adabiyotshunoslik masalalaridan kelib chiqib ish yuritgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abdurashidxonov M. O'zbekcha til saboqlig'i – T.: 1925, I-II-III qismlar**
2. **Abdurashidxonov M. Men sendamen. – T.: Info Capital Group. 2019.**
3. **Fitrat.Sarf.I-kitob. O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajribi. – Toshkent,1924;**
4. **Fitrat. Nahv.2-kitob. O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba. - Toshkent,1924**
5. **Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. – T.: "O'zbekiston", 2002**